

订阅本刊

3、*J Appl Phycol* 集大谢潮添：NMT 发现 H_2O_2 和 Ca^{2+} 调控坛紫菜排 Na^+ 保 K^+ 应答盐胁迫

通讯作者：集美大学 谢潮添

所用 NMT 设备：NMT 活体藻类工作站

虽然高盐胁迫会引起坛紫菜叶状体 K^+ 外渗 (A)，但外源 DMTU 或 DPI 的加入明显抑制了 K^+ 外排 (C, D)。在 S30 处理中添加外源 H_2O_2 显著诱导了坛紫菜叶状体的 K^+ 外排 (B)，而在 S110 处理下 H_2O_2 对叶状体的 K^+ 外排无显著影响 (E)。S30、S110、S110+DMTU、S11+DPI、S30+ H_2O_2 和 S110+ H_2O_2 处理下的平均 K^+ 外排速率分别为 -155.59、935.66、362.57、277.68、1121.70 和 654.74 (F)。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472866